

Delirios de grandeza

Delusions of grandeur

texto

Esteban Salcedo Sánchez

autor de libro

Sálvora Feliz

rita_20
noviembre 2023
ISSN: 2340-9711
e - ISSN 2386 - 7027
págs 212-215

ABSTRACT. This text is a book review of the work "Latin America XL. Experimentations of collective modern living", an adaptation of Dr. Sálvora Feliz's doctoral thesis, which explores the critical mass where architecture and territory intertwine. The book addresses the influences of Le Corbusier and the concept of neighborhood unity in Latin American planning between 1920 and 1960, converging on the notion of large-scale residential infrastructure. The work catalogs more than 50 cases, using a descriptive methodology and generic categorizations. The abstraction over which the author flies over the architectural experiments of the Latin American context suggests a homogeneous interpretation, omitting important political and social nuances. The review defends, supported by the notion of Greatness in architecture coined by Rem Koolhaas, that the XL dimension requires exploring multiple agents and sensibilities that influenced the infrastructural expansion of collective housing, to enter and decipher the residential agenda of Latin American modernity.

Key Words. Greatness, Latin America, modernity, experiment, infrastructure housing.

Palabras Clave

Grandeza
Latinoamérica
Modernidad
Experimento
Vivienda infraestructural

Resumen. El presente texto es una reseña de la obra "Latinoamérica XL. Experimentaciones del habitar moderno colectivo" una adaptación de la tesis doctoral de la Dra. Sálvora Feliz, que explora la masa crítica donde arquitectura y territorio se entrelazan. El libro aborda las influencias de Le Corbusier y el concepto de unidad vecinal en la planificación latinoamericana entre 1920 y 1960, convergiendo en la noción de infraestructura residencial de gran escala. La obra cataloga más de 50 casos, utilizando una metodología descriptiva y categorizaciones genéricas. La abstracción sobre la que la autora sobrevuela los experimentos arquitectónicos del contexto latinoamericano sugiere una interpretación homogénea, omitiendo importantes matices políticos y sociales. La reseña defiende, apoyada en la noción de Grandeza en arquitectura acuñada por Rem Koolhaas, que la dimensión XL exige explorar múltiples agentes y sensibilidades que influyeron en la expansión infraestructural de la vivienda colectiva, para introducirse y descifrar la agenda residencial de la modernidad latinoamericana.

Delirios de grandeza

El texto de la Dra. Feliz “Latinoamérica XL. Experimentaciones del habitar moderno colectivo” es una adaptación del capítulo titulado “Experimentaciones Latinoamericanas” de su tesis doctoral “Infraestructuras Residenciales XL: evolución de las producciones masivas de vivienda en la gran escala”. Un trabajo muy extenso que, como ella misma resume, explora la masa crítica a partir de la cual la arquitectura y el territorio se confunden. En un momento en que los proyectos de vivienda monopolizaron la agenda urbana como respuesta a la necesidad acuciante de paliar el déficit residencial de sus territorios. Es, por tanto, imprescindible entender que este libro es la publicación, casi literal, de un apéndice de una investigación mucho más amplia.

El texto se introduce como centrado en dos corrientes predominantes que atraviesan el planeamiento latinoamericano entre los años 20 y los años 60. Por un lado, la influencia de la figura de Le Corbusier, el mítico arquitecto europeo que ilumina el otro lado del atlántico con su mensaje de modernidad. Por otro, el concepto de *unidad vecinal*, un sistema de agrupación desde el que acometer la masiva planificación de viviendas que el continente tuvo que afrontar. Ambas confluyen en un fenómeno concreto: el concepto de infraestructura residencial atendiendo a una característica consustancial; la grandeza.

Como apunta Rem Koolhaas en su texto *Grandeza o el problema de la talla*:

“De todas las categorías posibles, la Grandeza no parece merecer un manifiesto; descreditada como problema intelectual, se encuentra aparentemente en vías de extinción -como los dinosaurios-. Debido a la torpeza, la lentitud, la inflexibilidad y la dificultad. Sin embargo, en realidad solo la Grandeza pone en marcha ese régimen de complejidad que moviliza toda la inteligencia de la arquitectura y sus campos afines.”¹

Varios conceptos se vierten a lo largo del libro como respuestas arquitectónicas a la voluntad de acoger la masiva oleada de nuevos habitantes. A una inteligencia que propiciara la convergencia y el orden social en momentos altamente expansivos. El *City block* en Argentina, el *Superbloque* venezolano o la *Supermanzana* en México, las *Superquadras* brasileñas y las *Macromanzanas* en Perú.

La metodología de aproximación que aplica Feliz a este hecho particularmente complejo es, sin embargo, esencialmente descriptiva y aséptica (¿Científica?). Una breve introducción seguida de cinco categorizaciones genéricas apoyadas en la escala o morfología de los bloques residenciales organizan la secuencia de casos: Racionalismo masivo, Tipos rectos urbanos, Libertad orgánica, Dominaciones territoriales y la Ciudad desde la nada.

Más de 50 casos se suceden, uno tras otro, en apenas 135 páginas de forma aturullada e intencionadamente sintética, como fichas que repiten una estructura similar. Localización, volumetría, densidad, programas adicionales y tipos de células residenciales recorren de forma irregular los seis capítulos que estructuran la obra. La exuberancia de casos invita a pensar que la pretensión es la de registrar la totalidad de ejemplos de lo que la autora entiende como XL en Latinoamérica. Un atlas valioso de un fenómeno anómalo.

En lugar de mostrar las ‘experimentaciones’ en el contexto latinoamericano y, por tanto, los métodos ‘científicos’ con los que los agentes que intervinieron en el diseño y desarrollo de estos grandes complejos habitacionales ensayaron los principios del Movimiento Moderno, lo que se nos presenta en el libro son los resultados. Los experimentos. Edificios o barrios que aparecen como objetos. Descontextualizados de toda la serie de fenómenos políticos y sociales, con grandes matices entre países, que atravesaron el panorama latinoamericano. Esta voluntad de

abstracción genera una interpretación homogénea del territorio, similar a la que imprimió la modernidad, que confunde el tamaño con la escala olvidando las características y los relatos específicos del amplísimo marco contextual. Una lectura formal que perpetúa la mirada colonialista hacia el continente situando en el mismo plano las realizaciones en la Cuba de Batista con las del Brasil de Dornelles Vargas.

Y es que, como apunta también Koolhaas, la Grandeza requiere de aproximaciones que ahonden en la existencia de una red de cordones umbilicales con otras disciplinas “cuya actuación es tan crítica como la del arquitecto: como escaladores de montañas unidos por cuerdas salvavidas”². Como muestra, tenemos otros brillantes ejemplos de la influencia de las ideas modernas fuera de Europa como: *Casablanca Chandigarh: A Report on Modernization* de Tom Avermaete y Maristella Casciato, *Architecture in*

Global Socialism: Eastern Europe, West Africa, and the Middle East in the Cold War de Lukasz Stanek e incluso, también en Latinoamérica, *Modern Architecture in Latin America: Art, Technology, Utopia* de Luis E. Carranza y Fernando Luiz Lara. Lecturas que nos enseñan la importancia entender la maximización del fenómeno funcionalista como consecuencia de toda una serie de avances tecnológicos, culturales y políticos que llevaron a la necesidad de afrontar desde planteamientos experimentales la incertidumbre asociada a las nuevas necesidades poblacionales. Resulta difícil abordar la dimensión XL sin desgranar el enorme abanico de agentes y sensibilidades que concurren en la expansión infraestructural de la vivienda colectiva: afiliaciones políticas, sesgos raciales, corrientes artísticas, innovaciones tecnológicas, relaciones domésticas o vinculaciones con el paisaje; y que constituyen la verdadera escala de la delirante agenda de la modernidad latinoamericana.

Notas

1.

Koolhaas, Rem. *Grandeza, o el problema de la talla*. Barcelona: Gustavo Gili, 2011. p. 7-8.

2.

Ibid, 29.

Bibliografía

Koolhaas, Rem, Bruce Mau y Jennifer Sigler. S, M, L, XL: *O.M.A., Rem Koolhaas and Bruce Mau*. Rotterdam: 010 Publishers, 1995.

Koolhaas, Rem. *Grandeza o el problema de la talla*. Barcelona: Gustavo Gili, 2011.

Avermaete, Tom y Maristella Casciato. *Casablanca Chandigarh. A Report on Modernization*. Zürich: Park Books, 2014.

Stanek, Lukasz. *Architecture in Global Socialism - Eastern Europe, West Africa, and the Middle East in the Cold War*. Princeton: Princeton Architectural Press, 2020.

Carranza, Luis E. y Fernando Luiz Lara. *Modern Architecture in Latin America: Art, Technology, Utopia*. Austin: University of Texas Press, 2015.